

УДК 338.001.36

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ЖИЗНИ РОССИИ И США

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEVEL OF LIFE IN RUSSIA
AND THE UNITED STATES

©Барш Т. И.

*канд. техн. наук., Московский гуманитарный университет
г. Москва, Россия, mosgu.ru*

©Barch T.

*Ph.D., Moscow Universiti for the Humanities
Moscow, Russia, mosgu.ru*

©Хонов С. А.

*канд. физ.–мат. наук, Московский институт
электроники и математики Высшей школы экономики
Москва, Россия, miem@hse.ru*

©Honov S.

*Ph.D., Moscow Institute of Electronics and Mathematics
Moscow, Russia, miem@hse.ru*

Аннотация. В статье рассмотрен статистический анализ среднего уровня заработной платы по различным контингентам занятых работников в народном хозяйстве Российской Федерации за 2014 год по данным Росстата и Федеральной налоговой службы. Выявлена резкая неравномерность распределения заработной платы между низкооплачиваемыми и высокооплачиваемыми категориями населения. В соответствии с международными стандартами проанализирован характер распределения ВВП по первичным доходам между наемными работниками, собственниками бизнеса и государством в России и США. Выявлена низкая доля для цивилизованной страны уровня зарплаты в ВВП Российской Федерации.

Abstract. The paper presents a statistical analysis of the average level of wages and salaries for different contingent of employed workers in the Russian economy in 2014 according to the Federal State Statistics Service and the Federal Tax Service. Revealed sharp uneven distribution of wages among low-paid and highly paid people. In accordance with the international standards analyzed the nature of the distribution of GDP by the primary income between employees, business owners and government in Russia and the United States. Revealed low proportion for a civilized country the level of wages in GDP of the Russian Federation.

Ключевые слова: наемные работники, самостоятельно занятые, средняя заработная плата, валовой внутренний продукт, коэффициент фондов, доходы.

Keywords: employees, self-employed, the average wage, gross domestic product, the funds rate, income.

По данным Росстата в 2014 г. в стране насчитывалось 71,539 млн. занятых, которые разделялись на две группы [1]:

1. наемные работники — 66,378 млн. (92,8%). Из них 58,220 млн. работников работали в организациях–юридических лицах и 8,159 млн. — по найму у индивидуальных предпринимателей и физических лиц;

2. работающие не по найму 5,161 млн. (7,2%), в т. ч.:

— самостоятельно занятые (самозанятые) — 3,929 млн. (5,5%). Из них 2,302 млн. являлись индивидуальными предпринимателями, действующими без образования юридического лица (фермеры, нотариусы, адвокаты, врачи и др.) и 1,627 млн. работающих в домашнем хозяйстве по производству продукции для реализации. Доходы самозанятых Росстат именуется смешанными, поскольку они включают зарплату и прибыль, которые сложно разделить;

— работодатели — 0,954 млн. (1,33%). Из них только 0,121 млн. (0,17%) являлись реальными крупными работодателями–собственниками бизнеса, работающими на своих предприятиях–юридических лицах (на каждого из этих работодателей приходится в среднем по 481 работнику). Исключены из категории самозанятых и отнесены к категории работодателей 0,833 млн. человек (1,16%) из числа индивидуальных предпринимателей, которые нанимают по одному и более работников;

— помогающие (без прямой оплаты труда) на семейном предприятии — 0,278 млн. (0,4%).

Из общего числа занятых 5,203 млн. (7,3%) работали в государственных структурах (управление, охрана порядка, оборона и т. д.); они находятся на государственном социальном обеспечении, и работодатели не вносят за них социальных страховых взносов.

Национальные счета, принятые к выполнению в России, выявляют характер распределения ВВП по первичным доходам между тремя группами получателей: наемными работниками, которые получают примерно 0,5 доходов страны в виде компенсации за труд (по российской терминологии — в виде оплаты труда), включающей валовую заработную плату и социальные страховые взносы, уплачиваемые работодателем в пользу работника; собственниками бизнеса, получающими около 0,4 доходов страны в виде прибыли; государством, получающим около 0,1 доходов страны в виде налогов.

Для оценки социально–экономических показателей выбрано распределение ВВП по доходам в США и России в 2014 году [2, 3].

Таблица 1.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВВП ПО ДОХОДАМ В США И РОССИИ В 2014 г.

страна	ВВП		Прибыль собственника бизнеса		Налоги государства		Компенсация за труд (оплата труда)	
	млн USD	на душу населения, USD	млн USD	доля в ВВП, проценты	млн USD	доля в ВВП, проценты	млн USD	доля в ВВП, проценты
США	3 358 561	54 353	7 145 938	41,2	1 155 808	6,7	9 258 363	53,4
Россия	71 406 399	498 953	23 126 534	32,4	11 160 627	15,6	37 119 239	52,0
	17 348 072	23 468	1 087 744		524 934		1 745 883	

– Данные для США представлены в соответствии с базой данных ОЭСР со статистической неувязкой 1,3%.

– Для России **курсивом** указаны величины показателей в рублях по данным Росстата.

Показатели, приведенные в Таблицах 1 и 2, даны в долларах США по паритету покупательной способности (далее — USD) относительно ВВП, а для России — еще и в рублях (*курсивом*).

Данные Таблицы 1 показывают, что в США доли труда, бизнеса и государства в ВВП по доходам составляют соответственно 53,4%, 41,2% и 6,7%, а в России — соответственно 52,0%, 32,4% и 15,6%, т.е. доля бизнеса в России гораздо ниже, а доля государства в 2,3 раза выше, чем в США.

Таблица 2.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВВП ПО ДОХОДАМ В США И РОССИИ В 2014 г.

страна	Компенсация за труд (оплата труда)							
	всего		в том числе					
	млн. USD	доля в ВВП, проценты	зарплата		социальные страховые взносы		скрытые оплата труда и смешанные доходы (только для России)	
			млн. USD	доля в ВВП, проценты	млн. USD	доля в ВВП, проценты	млн. USD	доля в ВВП, проценты
США	9 258 363	53,4	7 487 203	43,2	1 771 160	10,2	—	—
Россия	37 119 239	52,0	21 090 826	29,6	5 867 413	8,2	10 161 000	14,2
	1 745 883		991 996		275 971		477 916	

– Данные для США представлены в соответствии с базой данных ОЭСР со статистической неувязкой 1,3%

– Для России *курсивом* указаны величины показателей в рублях по данным Росстата.

Данные Таблицы 2 показывают, что в России (в отличие от США) сумма зарплаты работников и социальных взносов работодателей составляет всего 37,8% ВВП и не равна заявленной величине компенсации за труд 52,0%. Причиной тому является неприлично низкая для цивилизованной страны доля зарплаты в ВВП по доходам — 29,6% в России против 43,2% в США. Это обстоятельство можно объяснить тем, что заработная плата в России рассматривается как сложный показатель, состоящий из двух частей: официальной зарплаты, которая зарегистрирована государственными органами и с которой уплачены установленные налоги и взносы, и скрытой зарплаты, порождаемой в недрах ненаблюдаемой экономики. Величина скрытой зарплаты в стране ежегодно назначается Росстатом в размере разности между официальными доходами и фактическими расходами населения страны.

К ненаблюдаемому сектору экономики международная статистика относит:

1) теневое производство — неучтенное государством производство разрешенного продукта на зарегистрированных предприятиях;

2) незаконное производство — производство запрещенных продуктов и услуг (наркотики, оружие, контрабанда, проституция и пр.), а также производство разрешенной продукции на незарегистрированных предприятиях;

3) неформальное производство — незарегистрированное производство продукции для реализации, осуществляемое домашним хозяйством или узкой группой лиц с целью обеспечения собственной занятости и доходов; оно составляет значительную долю

экономики в слаборазвитых странах. Оно практически отсутствует в странах с развитой экономикой, создающей рабочие места;

4) производство домашних хозяйств для собственного потребления.

Основным источником скрытых доходов в России являются теневое и незаконное (преступное) производство. Ненаблюдаемая экономика рассматривается в странах мира как возможный компонент ВВП. Доходы от нее в некоторых случаях могут быть учтены как скрытый заработок на основе конкретных обследований (например, домашних хозяйств, занимающихся производством продукции). Однако, ни в одной международной (МОТ, ОЭСР, ЕС) или национальной методике, кроме российской, не создаются на их основе коэффициенты корректировки официальных заработков всех работников страны. В России в 2014 г. такой коэффициент составил 1,48.

В ряде стран (Австрия, Франция, Израиль, Италия, Швейцария, Мексика, Польша, Словакия, Эстония) средний по стране заработок определяется исключительно на основе официальных отчетов государственных финансовых, налоговых, социальных или трудовых органов.

У нас в стране это Федеральная налоговая служба (ФНС), согласно отчетам которой в 2014 г. фактическая заработная плата в стране (освобожденная от всех скрытых доходов) составила 19,359 трлн. рублей (75,1% всех доходов физических лиц), а средний месячный заработок (исходя из среднегодовой численности работников 67,813 млн.) — 23 790 рублей [2]. Реальность этих цифр подтверждается данными Росстата, согласно которым в 2014 г. средний заработок в 16 центральных областях (ЦФО без Москвы и Московской области) составил 23170 руб.; средние по стране заработки работников образования и здравоохранения (а это сферы с высокой долей специалистов с высшим образованием), составили соответственно 25580 и 27070 рублей (с учетом районных коэффициентов и надбавок).

В России в постсоветский период отмечается неравномерность распределения заработков, которая определяется коэффициентом фондов — отношением среднего заработка группы из 10% самых высокооплачиваемых работников к среднему заработку группы из 10% самых низкооплачиваемых работников. Если в советский период коэффициент фондов составлял 3,0, а в настоящее время в среднем по странам ОЭСР он составляет 3,5 (с колебаниями от 2,3 в Швеции до 5,0 в США), то в России к 2001 г. достиг 39,6. И это несмотря на методику Росстата, которая устанавливает, что при расчете коэффициента фондов «в заработки работников не включаются вознаграждения за год и другие выплаты, не носящие регулярный характер», которые подчас в разы превышают годовой заработок высшего менеджмента» [4]. По данным Росстата коэффициент фондов 2014 г. находится в размере 16,0.

В последнее время в странах ОЭСР неравномерность распределения заработков предпочитают измерять показателем P90/P10 — отношением наибольшего заработка в 9-м дециле (заработка работника с положением в ряду 90%) к наибольшему заработку в 1-м дециле (заработка работника с положением в ряду 10%). В 2014 г. показатель P90/P10 составил в среднем по странам ОЭСР 3,45 (с колебаниями по странам от 2,32 в Италии до 5,01 в США), а в России, даже исходя из данных Росстата, он оказался 6,86.

Для проведения корректных международных сопоставлений необходимо поделить российских работников по уровню заработной платы на две части с неравномерностью распределения заработков внутри части, сопоставимой с таковой в странах ОЭСР:

– первая — ординарные работники (группа I по таблице 3), составляющие 84% занятых, получающие 58% фонда зарплаты страны; максимальная заработная плата — 1,48 среднего по стране, средняя — 0,69 средней заработной плате по стране или 16415 рублей (2014), коэффициент фондов — 5,0;

– вторая — высокооплачиваемые работники (группы II, III, IV и V по Таблице 3), составляющие 16% занятых, получающие 42% фонда зарплаты страны; заработки выше 1,48 среднего по стране, средняя заработная плата — 2,63 средней по стране или 89050 рублей, коэффициент фондов — 4,2.

Таблица 3.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ НА ГРУППЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В 2014 г.

Группа работников		границы группы работников, проценты	Численность работников		Доля в фонде зарплаты страны, проценты	Месячный заработок в количествах средних по стране зарплаток	
номер	примерные должности		тысяч человек	доля в общей численности, проценты		диапазон	средний
I	ординарные работники	0–84,0	56 963	84,0	57,845	0=1,48	0,69
II	бригадиры, мастера, начальники участков	84,0 – 96,5	8 138	12,5	24,526	1,48–2,89	1,96
III	руководители цехов, отделов	96,5 – 99,65	2 136	3,15	12,562	2,89–7,93	3,99
IV	руководители и другие высшие должностные лица организаций	99,650 – 99,935	193,30	0,285	2,791	7,93–14,75	9,79
V	работающие собственники и высший менеджмент крупного бизнеса	99,935 – 100	44,08	0,065	2,275	свыше 14,75	35,00

Анализ приведенных в Таблице 3 данных свидетельствует о том, 5/6 работников страны с заработками и качеством жизни российского уровня и 1/6 работников с заработками и качеством жизни мирового уровня, т. е. 84% численности работников в стране со средним заработком 16415 рублей.

Согласно совместным исследованиям ЕС и ОЭСР (2011) в России на питание приходится 25,3% всех расходов домохозяйства (а по оценке Росстата для того же года даже 29,5%), в то время как в среднем по странам ЕС — 10,3% и странам ОЭСР — 9,3% (в т. ч. в США — 6,0%) [5]. Видимо, дело в том, что в отличие от цивилизованных стран в России отсутствует действенная система государственного контроля за ценами на товары и услуги первой необходимости (а также и за их качеством). Так, при среднем паритете валют по всем 13 категориям потребительских товаров и услуг 14,8 рубля за доллар США, паритет по категории «продукты питания» составляет 25,5 рубля за доллар США, т. е. уровень цен на продукты питания в России в 1,72 раза выше по отношению ко всем другим товарам.

Таблица 4.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЦЕН НА ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ В США И РОССИИ В 2015 г.

Продукт	Среднегодовая цена продукта				Отношение покупательной способности среднего заработка в США и в РФ, разы
	США		РФ		
	Доллары США	Паритетная цена в рублях РФ (22,966 руб. за доллар США)	Фактическая цена, рубли РФ	Отношение фактической цены к паритетной, разы	
Колбаса вареная, кг	6,22	149,07	327,67	2,20	15,34
Свинина, кг	6,25	149,79	271,72	1,81	12,66
Курица, кг	3,46	82,92	134,93	1,63	11,36
Молоко, л	0,91	21,81	45,71	2,10	14,63
Рис, кг	1,48	35,47	60,45	1,70	11,89
Сахар, кг	1,45	34,75	48,56	1,40	9,75
Хлеб пшеничный, кг	3,19	76,45	61,78	0,81	5,64
Электроэнергия, кВт*час	0,14	3,40	3,24	0,95	6,64
Бензин, л	0,75	17,93	31,32	1,75	12,19

В Таблице 4 сопоставляются уровни цен 2015 г. в США и России на некоторые товары первой необходимости. Графы 2 и 3 показывают цены США в долларах США и в рублях РФ в пересчете по паритету валют в сфере частного потребления. Графы 4 и 5 показывают фактические цены в России и величину их превышения над паритетными ценами. Из них следует, что в России цены завышены на мясные продукты в 1,6–2,2 раза, на молоко — в 2,1 раза, на бензин — в 1,8 раза, а цены хлеба и электроэнергии в России близки к паритетным. Графа 6 показывает, что покупательная способность среднего заработка российского (ординарного) работника ниже, чем американского работника, в зависимости от приобретаемого товара в пределах от 6 до 15 раз.

Сопоставительный анализ уровня жизни в России показал, что средний заработок подавляющего большинства российских работников (84%) впятеро ниже мирового уровня и втрое ниже чем в странах с таким же как в России уровнем экономического развития (Венгрия, Польша, Греция), он составляет 44% от уровня СССР 1990 г. и, по оценкам Счетной палаты РФ, в разы ниже зарплат России 1913 г. Труд работника в России стоит более чем вдвое дешевле, чем в странах с развитой экономикой, а фактические цены на основные товары первой необходимости значительно превышают цены в США.

Список литературы:

1. Регионы России. Социально-экономические показатели 2015 г. Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_36/Main.htm (дата обращения 02.09.2016 г).
2. Федеральная налоговая служба. Режим доступа: <https://www.nalog.ru/rn77/> (дата обращения 02.09.2016 г).
3. Федеральная государственная служба статистики. Национальные счета. Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts (дата обращения 02.09.2016 г).
4. Методологические положения по статистике. М.: Роскомстат. 2003. Вып. IV. Раздел 3.3.

References:

1. Regiony Rossii. Sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli 2015 g. Available at: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_36/Main.htm, accessed 02.09.2016 g.
2. Federalnaya nalogovaya sluzhba. Available at: <https://www.nalog.ru/rn77/> accessed 02.09.2016 g).
3. Federalnaya gosudarstvennaya sluzhba statistiki. Natsionalnye scheta. Available at: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts, accessed 02.09.2016 g.
4. Metodologicheskie polozheniya po statistike. Moscow, Roskomstat, 2003, Vyp. IV. Razdel 3.3.

*Работа поступила
в редакцию 15.11.2016 г.*

*Принята к публикации
18.11.2016 г.*